

LİNEER VE KUADRATİK DİSKRİMİNANT ANALİZİ MODELLERİNİN VERİ BOYUTUNA BAĞLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

PERFORMANCE EVALUATION OF LINEAR AND QUADRATIC DISCRIMINANT ANALYSIS MODELS DEPENDING ON DATA DIMENSIONS

Citation: Bulut, Y. (2023). Lineer ve kuadratik diskriminant analizi modellerinin veri boyutuna bağlı performans değerlendirmesi. *Journal of Pure Social Sciences*, 4(7), 52-60.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10435692>

Yunus BULUT*

Öz

Bu çalışma, lineer diskriminant analizi ve kuadratik diskriminant analizi modellerinin performansını 100, 500 ve 1000 gözlem içeren üç farklı veri setinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bulgular, LDA'nın düşük veri boyutlarında avantajlı olduğunu, ancak orta ve büyük veri boyutlarında her iki modelin benzer performans gösterdiğini göstermektedir. Özellikle 1000 gözlemde LDA'nın daha yüksek performans sergilediği ve geniş veri setlerinin modellerin performansını artırdığı gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Lineer Diskriminant Analizi, Kuadratik Diskriminant Analizi, Model Performans Karşılaştırması

JEL Sınıflandırması: C16, C44, C61

Abstract

This study aims to evaluate the performance of linear discriminant analysis and quadratic discriminant analysis models on three different data sets containing 100, 500, and 1000 observations. The findings show that LDA is advantageous at low data sizes, but both models perform similarly at medium and large data sizes. It has been observed that LDA shows higher performance, especially with 1000 observations, and that large data sets increase the performance of the models.

Keywords: Linear Discriminant Analysis, Quadratic Discriminant Analysis, Model Performance Comparison

JEL Classification: C16, C44, C61

EXTENDED ABSTRACT

Background:

Discriminant Analysis (DA) is a statistical method used to determine differences between data sets belonging to a group or category. This analysis is widely used in many fields, especially where classification is important. For example, it can be used to diagnose diseases in medicine, segment customer groups in marketing, and evaluate student performance in education. By analyzing the variables contained in a data set, DA can determine which variables have the ability to distinguish groups, thus reducing the number of variables to be used in the analysis. This study aims to compare the performances of Linear Discriminant Analysis (LDA) and Quadratic Discriminant Analysis (QDA) models in three separate data sets with different numbers of observations. This is important to understand the sensitivity of classification models to dataset size.

Research purpose:

The main purpose of this study is to expand the reproductive performances of Linear Discriminant Analysis (LDA) and Quadratic Discriminant Analysis (QDA) models in three separate data sets according to different

*Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, Malatya/Türkiye, <https://orcid.org/0000-0002-9108-4937>, ybulut79@gmail.com

observations (100, 500 and 1000). This capability has been evaluated depending on the data set size of LDA and QDA models, and it is not clear how to solve their performance.

Methodology:

The study includes a simulation supported by the R program. It contains three separate data sets, each containing 100, 500, and 1000 observations. Pieces of data are found with normally distributed random variables. Additionally, LDA and QDA models were classified on a dataset, and the performance accuracy, features, and precision metrics of these models were evaluated.

Findings:

According to the performance comparison table, the performances of LDA and QDA methods in different data sizes were evaluated. In low-data systems ($N = 100$), the accuracy rate of LDA was determined to be 60%, and that of QDA was 55%. In the medium data system ($N = 500$), the accuracy rate of LDA increased to 68%, while the accuracy rate of QDA was determined to be 65%. In the big data system ($N = 1000$), the accuracy rate of LDA was determined to be 65.5% and that of QDA was 66.6%. Both methods show similarity in accuracy, precision, and difference ranges.

Conclusion:

The results show that the performance of LDA and QDA may vary depending on the size and characteristics of the dataset. While the yield of LDA is observed in low data sizes, similar performances are observed with both methods in medium and large data sizes. These economic models are sensitive to the characteristics of the data set, and the model to be used is selected in accordance with the characteristics of the data set.

1.GİRİŞ

Diskriminant analizi, en genel hali bir grup veya kategoriye ait veri setleri arasındaki farklılıkları belirlemek için kullanılan birçok değişkenli istatistiksel yöntemdir. Örneğin, bir hastalığın teşhisinde veya pazar segmentasyonunda hangi müşteri gruplarının birbirinden farklı olduğunu anlamak için kullanılabilir. Diskriminant analizi, veri setine uygulanacak bir istatistiksel analizde hangi değişkenlerin grupları ayırt etme yeteneğine sahip olduğunu belirleyerek analizde kullanılacak değişken sayısını azaltabilir. DA grupları birbirinden en iyi ayıran değişkenleri tanımlamak için kullanılabilir. Bu, grupların en belirgin özelliklerini anlamak açısından önemlidir. Diskriminant analizi, sınıflandırılmanın önem arz ettiği araştırma alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle tıp alanında, bir hastalığın teşhisi veya bir durumun sınıflandırılması için diskriminant analizi sıkça kullanılır. Örneğin, kanser türlerini sınıflandırmak veya bir hastalığın belirli semptomlarını analiz etmek için kullanılabilir. Pazar araştırmalarında, tüketicilerin farklı gruplara ayrılmasını ve belirli pazar segmentlerinin belirlenmesini anlamak için diskriminant analizi kullanılabilir. Bu sınıflama pazarlama stratejilerini optimize etmek için yol gösterici olabilir. Eğitim alanında, diskriminant analizi öğrenci performansını etkileyen faktörleri belirlemek ve öğrencileri belirli sınıf düzeylerine veya başarı kategorilerine sınıflandırmak için kullanılabilir. Bu kullanım yerleri, diskriminant analizin geniş bir uygulama alanına sahip olduğunu göstermektedir. DA veri setindeki desenleri anlamak, grupları ayırt etmek ve önemli değişkenleri belirlemek için güçlü bir araçtır.

Diskriminant analizinde, bağımlı değişken genellikle kategorik bir değişken (gruplar) iken bağımsız değişkenler, grupları birbirinden ayırt etmede kullanılan nicel veya kategorik özelliktedir. Diskriminant analizinde, bağımsız değişkenlerin normal bir dağılıma sahip olması en azından normale yakın olması ve gruplar arasındaki bağımsız değişkenlerin varyanslarının benzer olması istenen varsayımlardır. Ayrıca, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenle lineer bir ilişkisi olmalıdır. Yani, grupları ayırt etmede kullanılan değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olmalıdır.

Değişken sayısı, veri setinin boyutunu aşırı artırmamalıdır. Aşırı değişken sayısı, modelin aşırı öğrenmeye neden olabilir. Eğer bağımsız değişkenler arasında yüksek bir çoklu doğrusallık

varsa (yüksek korelasyon), bu durumda varyansın artması ve modelin kararlılığının azalması riski olabilir.

Diskriminant analizinde örneklem büyüklüğü, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Örneklem büyüklüğü, analizin güvenilirliğini ve istatistiksel anlamlılığını etkileyen önemli bir faktördür. İdeal örneklem büyüklüğü, çalışmanın amacına, kullanılan değişken sayısına, grup sayısına ve analizin gücüne bağlı olarak değişir. Kullanılan bağımsız değişken sayısı arttıkça, örneklem büyüklüğünün artması genellikle gereklidir. Çünkü çok sayıda değişken kullanıldığında, modelin karmaşıklığı artar ve daha fazla veriye ihtiyaç duyulabilir. Grup sayısı arttıkça, her bir grubun temsil edilmesi için daha fazla örneğe ihtiyaç duyulabilir. Grup sayısı arttıkça, gruplar arasındaki farkları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde belirlemek zorlaşabilir. Grupların içindeki varyansın büyüklüğü ve gruplar arasındaki farkın büyüklüğü, etkili örneklem büyüklüğünü belirler. Büyük bir varyans veya küçük bir gruplar arası fark, daha büyük bir örneklem büyüklüğü gerektirebilir. Eğer sınıflandırma doğruluğu gibi başarı oranları önemli ise, daha yüksek bir örneklem büyüklüğü kullanmak bu başarı oranlarını daha güvenilir hale getirebilir. Belirli bir örneklem büyüklüğü için kesin bir sayı vermek zordur, çünkü bu faktörler birbirleriyle ve çalışmanın özel koşullarıyla etkileşim gösterir. Ancak genel olarak, diskriminant analizi için yeterli bir örneklem büyüklüğü genellikle her bir grupta en az 20 gözlem içeren bir veri setini içerir. Ancak, daha karmaşık modeller veya daha fazla bağımsız değişken kullanılıyorsa daha büyük örneklem büyüklükleri gerekebilir. Güç analizi yapmak, uygun bir örneklem büyüklüğü belirlemede yardımcı olabilir (Bulut, 2023).

Diskriminant analizde aşırı değerler, analizin güvenilirliğini etkileyebilir. Bu nedenle, aşırı değerlerin belirlenmesi ve ele alınması önemlidir. Veri setindeki aşırı değerleri tanımlamak için z-skorları veya Mahalanobis uzaklığı gibi temel istatistiksel yöntemler ile kutu grafiği gibi grafiksel analizler kullanılabilir. Veri setinde aşırı değerler varsa, veri girişi hataları, ölçüm hataları veya gerçek ve önemli bir durumu yansıtan veri noktalarından şüphelenilebilir. Eğer aşırı değerlerin anlamlı bir nedeni varsa ve bu nedenle veriden çıkarılmıyorsa, analizin sonuçları üzerindeki potansiyel etkileri dikkate alınmalıdır. Her durumda, aşırı değerlerin dikkatlice ele alınması ve bu değerlerin analiz sonuçlarına potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca, aşırı değerlerin nedenleri ve bu değerlere müdahale etme stratejileri, veri setine ve analizin amaçlarına bağlı olarak değişebilir.

Diskriminant analizinde değişkenlerin ayırma gücü ve anlamlı boyut sayısını belirlemek için Wilks' Lambda, özvektör ve özdeğer analizi, değişken seçimi ve elenmesi, kümülatif katkı oranlarının belirlenmesi, Hotelling's T-kare testi ve F-test gibi istatistiksel yöntem ve değerlendirme kriteri bir arada kullanılarak, diskriminant analizde kullanılacak değişkenlerin sayısını ve ayırma gücünü belirlemek mümkündür.

Diskriminant analizinde ayırma analizinin geçerliliğini değerlendirmek için hata matrisi ve sınıflandırma performansı, çapraz doğrulama, ROC eğrisi, Mahalanobis uzaklığı analizi, Wilks' Lambda, Jackknife ve bootstrap gibi örneklem yöntemleri, gruplar arasındaki varyansın incelenmesi gibi yöntemler bir arada kullanılarak, diskriminant analiz modelinin ayırma yeteneği ve genel geçerliliği hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme yapılabilir.

Bu çalışmada, Lineer Diskriminant Analizi (LDA) ve Quadratic Diskriminant Analizi (QDA) modellerinin performanslarını farklı gözlem sayılarına (100, 500 ve 1000) sahip üç ayrı veri setinde karşılaştırmak amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, LDA ve QDA modellerinin sınıflandırma performansını değerlendirmek ve bu performansın veri seti büyüklüğüne bağlı olarak nasıl değiştiğini anlamaktır (Alpar, 2017).

2.DİSKRİMİNANT ANALİZİ

N tane gözlem değerinin K farklı yığından tesadüfi olarak çekildiğini ve gözlem değerlerinin hangi gruptan çekildiğinin bilinmediğini kabul edelim. Diskriminant analizi (DA), gözlemleri yığınlar göre matematiksel bir kural ile sınıflandırmaya olanak sağlar. Bu kural, araştırmaya dahil edilecek

hangi yığından geldiği bilinmeyen yeni gözlemlerin sınıflandırılması için de uygulanabilir. Demirci ve Ekşi'nin geliştirmiş olduğu 6 maddelik mutluluk ölçeği için tesadüfi olarak seçilmiş bireyler mutlu veya mutsuz kategorilerinde incelenebilir ve bir DA modeli kurulabilir. Bu model yardımıyla daha sonradan araştırmaya katılacak bireylerin de hangi kategoride olduğu tahmin edilebilir (Demirci ve Ekşi, 2018).

Diskriminant analizi, bağımsız ve bağımlı değişkenleri kullandığından regresyon analizine benzerdir. Fakat, regresyon analizinde bağımlı değişken niceliksel iken diskriminant analizinde bağımlı değişken kategoriktir. Bu iki regresyon modelleri arasındaki bir diğer önemli fark, DA'da bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin yorumlanmasına daha az vurgu yapılması ve mümkün olan en yüksek sınıflandırma doğruluğunun elde edilmesidir.

2.1.Normal Dağılımlı İki Yığın İçin Diskriminant Analizi

$\Pi_1 = N_p(\mu_1, \Sigma_1)$ ve $\Pi_2 = N_p(\mu_2, \Sigma_2)$, çok değişkenli normal dağılımlı iki yığın olsun. Diskriminant analizinin amacı, bu yığınların herhangi birinden seçilmiş \mathbf{x} gözlem değerinin hangi yığına ait olduğunu tahmin etmektir.

Bu tahminler için çeşitli kurallar geliştirilmiştir:

2.1.1.Olabilirlik Kuralı

Bu kuralda \mathbf{x} gözlem değeri için olabilirlik fonksiyonu, çok değişkenli normal dağılımlar ile elde edilir. Yani öncelikle bu yığınların uyduğu çok değişkenli normal dağılım için

$$L(\mu_1, \Sigma_1 | \mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma_1|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}[(\mathbf{x}-\mu_1)'\Sigma_1^{-1}(\mathbf{x}-\mu_1)]}$$

ve

$$L(\mu_2, \Sigma_2 | \mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma_2|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}[(\mathbf{x}-\mu_2)'\Sigma_2^{-1}(\mathbf{x}-\mu_2)]}$$

olabilirlik fonksiyonları elde edilir. Eğer; $L(\mu_1, \Sigma_1 | \mathbf{x}) > L(\mu_2, \Sigma_2 | \mathbf{x})$ ise \mathbf{x} gözlem değerinin Π_1 yığına, eğer; $L(\mu_1, \Sigma_1 | \mathbf{x}) < L(\mu_2, \Sigma_2 | \mathbf{x})$ ise \mathbf{x} gözlem değerinin Π_2 yığına ait olduğu kabul edilir.

2.1.2.Doğrusal Diskriminant Kuralı

Bu kuralda varyans-kovaryans matrisinin eşit olduğu, yani $\Sigma_1 = \Sigma_2$ olduğu varsayımı ile işlemler yapılır. $\mathbf{b} = \Sigma^{-1}(\mu_1 - \mu_2)$ ve $k = (1/2)(\mu_1 - \mu_2)'\Sigma^{-1}(\mu_1 + \mu_2)$ olmak üzere $\mathbf{b}'\mathbf{x} - k > 0$ ise \mathbf{x} gözlem değeri Π_1 yığına aksi halde Π_2 yığına aittir. $\mathbf{b}'\mathbf{x}$ fonksiyonuna, \mathbf{x} gözlem değerinin doğrusal diskriminant fonksiyonu denir. Bu fonksiyon, \mathbf{x} 'in doğrusal bir kombinasyondur ve iki yığın arasında ayırım yapmak için mevcut olan \mathbf{x} 'teki tüm olası bilgileri özetler.

2.1.3.Mahalanobis Uzaklık Kuralı

Gözlem değeri olan \mathbf{x} ile i . yığın arasındaki Mahalanobis uzaklığı; $d_i = (\mathbf{x} - \mu_i)'\Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \mu_i)$ ile hesaplanır. $\Sigma_1 = \Sigma_2$ kabulü ile olabilirlik kuralı yardımıyla \mathbf{x} gözlem değeri, $d_1 < d_2$ ise Π_1 yığına aksi durumda Π_2 yığına aittir.

2.1.4.Sonsal Olasılık Kuralı

$\Sigma_1 = \Sigma_2$ olmak üzere \mathbf{x} gözlem değerinin i . yığındaki sonsal olasılığı

$$P(\Pi_i | \mathbf{x}) = \frac{e^{-\frac{1}{2}d_i}}{e^{-\frac{1}{2}d_1} + e^{-\frac{1}{2}d_2}}$$

ile hesaplanır. Burada incelenen tesadüfi bir olay olmadığından hesaplanan değer de bir olasılık değildir. Bu değer sadece x gözlem değerinin i . yığından olmanın güvenini ölçen 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Örneğin, 1'e yakın bir sonsal olasılık, x 'in i . yığından geldiğine dair oldukça fazla güven olduğu anlamına gelir. 0'a yakın bir sonsal olasılık ise x 'in i . yığından geldiğine dair çok az güven olduğu anlamına gelir. İki popülasyonda, 0.5'e yakın bir sonsal olasılık, iki popülasyon arasındaki kararsızlığı gösterir. Bu kuralda; $P(\Pi_1|x) > P(\Pi_2|x)$ ise x gözlem değerinin 1. yığından, aksi halde 2. yığından olduğu kararına varılır. μ_i ve Σ_i genellikle hiçbir zaman bilinmediğinden, yukarıdaki dört kuralda da parametrelere karşılık tahmin değerleri kullanılır. $\Sigma_1 = \Sigma_2$ olduğu varsayımı altında, kovaryans matrisinin birleştirilmiş tahmini;

$$\hat{\Sigma} = \frac{(N_1 - 1)\hat{\Sigma}_1 + (N_2 - 1)\hat{\Sigma}_2}{N_1 + N_2 - 2}$$

ile hesaplanır. Burada N_i değeri, i . yığından çekilen örnek hacmidir. Bu birleştirilmiş tahmin, iki ortalama arasındaki fark için kurulan hipotez testi yapılırken kullanılan tipik birleştirilmiş varyans tahminine benzerdir, fakat burada her yığın için tek varyans yerine varyans-kovaryans matrisi kullanılmaktadır (Johnson ve Wichern, 2007).

2.2.Yanlış Sınıflandırma Olasılıklarının Tahmin Edilmesi

Diskriminant modeli kurulduktan sonra bu modelin doğruluğunu belirlemek gerekir. Diskriminant modelinin, doğru ve yanlış sınıflandırmaların yüzdesi aşağıdaki dört yoldan biriyle yapılabilir.

2.2.1.Yeni Veri Toplanarak Yanlış Sınıflandırma Olasılığının Belirlenmesi

Yeni verilerin toplanması diskriminant kuralının doğruluğuna ilişkin iyi tahminler elde etmek açısından en iyi yöntemdir. Öncelikle, diskriminant kuralı, orijinal veri setinde elde edilir. Daha sonra bilinen bir yığından yeni bir veri seti diskriminant kuralını denemek için toplanır. Bu yeni veri setindeki doğru ve yanlış sınıflandırmaların yüzdesi, kuralın doğruluğunu ölçer.

2.2.2.Eğitim ve Test Kümeleri Yardımı ile Yanlış Sınıflandırma Olasılığının Belirlenmesi

Tercihen veri setinin %80'i ile eğitim verisi oluşturulur ve diskriminant modeli bu eğitim verisi ile kurulur. Geriye kalan veri setine ise test kümesi denilir ve kurulan model bu küme ile sınanır. Bu süreç, regresyon analizinde bir model oluşturma (eğitim) ve doğrulama (kalibrasyon) veri setine sahip olma ile aynıdır.

2.2.3.Yerine Koyma Metodu ile Yanlış Sınıflandırma Olasılığının Belirlenmesi

Bir modelini hem eğitmek hem de test etmek için aynı veri kümesini kullanma sürecini ifade eder. Bu yöntem, diskriminant modelinin tüm veri kümesine yerleştirilmesini ve ardından eğitim için kullanılan aynı veri noktalarının sınıf etiketlerini tahmin ederek performansının değerlendirilmesini içerir. Bu metot, basit bir yaklaşım olsa da sınırlamaları ve potansiyel dezavantajları vardır. Bu metotta öncelikle, ayırma analizi modeli hem özellikleri hem de karşılık gelen sınıf etiketlerini içeren veri kümesinin tamamı üzerinde model eğitilir. Daha sonra eğitilen model, eğitim için kullanılan aynı veri kümesinin sınıf etiketlerini tahmin edilir. Son aşamada ise modelin doğruluğunu ve performansını değerlendirmek için tahmin edilen sınıf etiketleri, eğitim setindeki gerçek sınıf etiketleriyle karşılaştırılır. Bu metodun başlıca dezavantajlarından biri, modelin performansının olduğundan fazla tahmin edilmesine yol açabilmesidir. Bunun nedeni, modelin eğitim aldığı aynı veriler üzerinde test edilmesi ve genel yığın altında yatan kalıpları öğrenmek yerine eğitim verilerinin belirli kalıplarını ezberlemiş olababilmesidir. Sonuç olarak model, eğitim verileri üzerinde iyi performans gösterebilir ancak yeni, görünmeyen verilere iyi genelleme yapamayabilir. Bu metot, bir modelin eğitim verilerine ne kadar iyi uyduğuna dair bir gösterge verebilirken, yalnızca bu metodun sonuçlarına dayalı olarak bir modelin genelleme performansına ilişkin sonuçlar çıkarma konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Uygulamada araştırmacılar, bir

modelin performansına ilişkin daha gerçekçi bir tahmin elde etmek için genellikle çapraz doğrulama gibi daha sağlam değerlendirme yöntemlerini tercih ederler.

2.2.4. Çapraz Doğrulama ile Yanlış Sınıflandırma Olasılığının Belirlenmesi

Çapraz doğrulama, veri kümesini birden fazla alt kümeye bölmeyi, modeli bazı katlamalarda eğitmeyi ve geri kalan katlamalarda test etmeyi içerir. Bu süreç birkaç kez tekrarlanır ve performans ölçümlerinin farklı katlamalar üzerinden ortalaması alınarak modelin yeni, görünmeyen verilere ne kadar iyi genelleştirildiğine ilişkin daha güvenilir bir tahmin sağlanır (Alpar, 2017).

Diskriminant analizi için R’da MASS paketinde bulunan $lda()$ fonksiyonu kullanılır. Adındaki “l” harfinin nedeni, doğrusal diskriminant analizi olarak bilinen özel bir diskriminant analizinin kullanılmasıdır.

Diskriminant analizi için, çok değişkenli normallik şartı gerekli değildir. Verilerin normal dağılıma uymadığı durumlarda da diskriminant analizi yapılabilir. Diskriminant analizi sonucunda yanlış sınıflandırmanın bir maliyeti olur. Deneysel bir birimin Π_j yığnında olması gerekirken yanlışlıkla Π_i yığnında sınıflandırılmasının maliyeti $C(i|j)$ ve bir birimin Π_j 'de olması gerekirken Π_i 'de sınıflandırılma olasılığı $P(i|j)$ olsun. Ayrıca; tesadüfi olarak seçilen bir deney biriminin Π_i 'ye ait olmasının önsel olasılığı p_i olsun. Bu durumda yanlış sınıflandırmanın ortalama maliyeti;

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p_i C(j|i) P(j|i) = \sum_{i=1}^2 p_i \sum_{j=1}^2 C(j|i) P(j|i) = \sum_{i=1}^2 p_i R(i)$$

ile hesaplanır. Burada p_i , önsel dağılımı, $C(j|i)$, kayıp fonksiyonu, $P(j|i)$, olasılık fonksiyonu ve $R(i)$, risk fonksiyonudur. Araştırmalarda, yanlış sınıflandırma ortalama maliyetinin mümkün olduğunca küçük olması istenir. Yanlış sınıflandırma ortalama maliyetinin minimize edilmesinde kullanılan kurallardan biri Bayes kuralıdır. Bu kurala göre $p_2 f_2(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}_2) C(1|2) < p_1 f_1(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}_1) C(2|1)$ ise Π_1 yığnı, diğer durumlarda ise Π_2 yığnı seçilir. Bayes kuralının bazı özel durumları aşağıda verilmiştir:

Eğer $p_1 = p_2$ ve $C(1|2) = C(2|1)$ ise, Bayes kuralı, olabilirlik kuralına dönüşür.

Eğer her iki yığnda çok değişkenli normal dağılımlı ve $\boldsymbol{\Sigma}_1 = \boldsymbol{\Sigma}_2$ ise Bayes kuralı,

$d_1^* = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i) - \log[p_i * C(j|i)]$ olmak üzere “ $d_1^* < d_2^*$ ise Π_1 , diğer durumlarda Π_2 yığnı seçilir” formuna dönüşür. Bu dönüşüm Mahalanobis benzerliği ile aynıdır.

Eğer Π_1 ve Π_2 yığnlarının her ikisi de çok değişkenli normal dağılımlı ve $\boldsymbol{\Sigma}_1 \neq \boldsymbol{\Sigma}_2$ yani varyans-kovaryans matrisleri homojen değilse Bayes kuralı, $d_i^{**} = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)' \boldsymbol{\Sigma}_i^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i) + \frac{1}{2} \log(|\boldsymbol{\Sigma}_i|) - \log[p_i * C(j|i)]$ olmak üzere, “ $d_1^{**} < d_2^{**}$ ise Π_1 yığnı, aksi durumda Π_2 yığnı seçilir” formuna dönüşür. Bu kural *kuadratik diskriminant kuralı* olarak adlandırılır. Bu adlandırmanın nedeni \mathbf{x} elemanının kuadratik formda olmasından kaynaklanır. Kovaryans matrislerinin eşitliği varsayımı sağlanmıyorsa kuadratik diskriminant analizi, aksi halde yani kovaryans matrislerinin eşitliği varsayımı sağlanıyorsa doğrusal diskriminant analizi yapılır. Doğrusal diskriminant analizi için kullanılan R fonksiyonunun $lda()$, kuadratik diskriminant analizi için R fonksiyonu $qda()$ 'dır.

Araştırmalarda, hangi diskriminant analizinin kullanılacağına verilerin çok değişkenli normal ve kovaryans matrislerinin homojenliği varsayımının sağlanıp sağlanmadığına göre karar verilebilir. Bazı kaynaklar, her zaman güvenli yolu tercih edip kuadratik diskriminant analizinin kullanılmasını önermektedir. Bununla birlikte, doğrusal diskriminant analizi yerine kuadratik diskriminant analizinin kullanılması çok daha fazla parametrenin tahmin edilmesi gerektirmektedir. Genel olarak istatistikte, ne kadar çok parametre tahmin ediliyorsa, model yeni bir veri kümesine uygulanırken sonuçlarda o kadar fazla değişkenlik olabilir. Genel olarak hipotez testinin sonuçlarına güvenmek yerine, hangi yöntemin en iyi kuralı bulduğunu görmek için diskriminant analizinin varyans matrisi analizi için sıfır hipotezini sağladığını ve ardından alternatif hipotezi sağladığını varsayarak yapılması önerilmektedir (Johnson & Wichern, 2007).

3.SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Bu simülasyon çalışması, Lineer Diskriminant Analizi (LDA) ve Kuadratik Diskriminant Analizi (QDA) modellerinin performansını üç farklı gözlem sayısına sahip veri setlerinde karşılaştırmayı amaçlamaktadır. R programı kullanılarak gerçekleştirilen simülasyon, her biri 100, 500 ve 1000 gözlem içeren üç ayrı veri setini içermektedir. Veri setleri, normal dağılıma sahip rassal değişkenlerle oluşturulmuştur. Her bir veri seti üzerinde LDA ve QDA modelleri eğitilmiş ve bu modellerin performansları doğruluk, hassasiyet ve kesinlik metrikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu metriklerden doğruluk, modelin doğru tahmin ettiği toplam örnek sayısının, tüm örnek sayısına oranıdır (Deng vd., 2016). Aşağıdaki formülle ifade edilmektedir (Uğurlu vd., 2023: 1743):

$$\text{Doğruluk} = \frac{\text{Doğru Tahminler}}{\text{Toplam Örnek Sayısı}}$$

Doğruluk, genel model performansını ölçmektedir ve sınıflandırma probleminde tüm sınıfların doğru bir şekilde sınıflandırılma oranını göstermektedir. Ancak, dengesiz sınıf dağılımına sahip veri setlerinde doğruluk tek başına yeterli olmayabilir.

Modellerinin performansını değerlendirmek için kullanılan bir diğer metrik olan hassasiyet, pozitif olarak tahmin edilen örneklerin gerçekte pozitif olan örneklerin oranını ifade etmektedir. Hassasiyet, yanlış pozitiflerin (modelin pozitif tahmin yaptığı ancak gerçekte negatif olan durumlar) azaltılması için önemlidir ve şu şekilde hesaplanmaktadır (Atik vd., 2022: 144):

$$\text{Hassasiyet} = \frac{\text{Gerçek Pozitifler}}{\text{Gerçek Pozitifler} + \text{Yanlış Pozitifler}}$$

Kesinlik metriği ise gerçekte pozitif olan örneklerin ne kadarının doğru bir şekilde pozitif olarak tahmin edildiğini göstermektedir. Kesinlik, modelin pozitif durumları kaçırmamak için ne kadar iyi olduğunu değerlendirmektedir ve aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Uğurlu vd., 2023: 1743):

$$\text{Kesinlik} = \frac{\text{Gerçek Pozitifler}}{\text{Gerçek Pozitifler} + \text{Yanlış Negatifler}}$$

Bu metrikler, sınıflandırma modellerinin performansını anlamak için önemli bir temel oluşturmaktadır. Her biri farklı yönleri değerlendirmekte ve genellikle bu metrikler bir arada kullanılarak modelin genel performansının daha kapsamlı bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

4.BULGULAR

Farklı veri setleri için uygulanan LDA ve QDA modellerine ait performans karşılaştırma sonuçları Tablo 1’de verilmiştir:

	Yöntem	LDA	QDA
N=100	Doğruluk	0.60	0.55
	Kesinlik	0.60	0.545
	Hassasiyet	0.6	0.6
N=500	Doğruluk	0.68	0.65
	Kesinlik	0.695	0.65
	Hassasiyet	0.64	0.64
N=1000	Doğruluk	0.655	0.666
	Kesinlik	0.666	0.663
	Hassasiyet	0.62	0.65

Performans karşılaştırma tablosuna göre, farklı veri boyutlarında Lineer Diskriminant Analizi (LDA) ve Kuadratik Diskriminant Analizi (QDA) yöntemlerinin sınıflandırma performansları değerlendirilmiştir. Düşük veri boyutu (N=100) durumunda, LDA'nın doğruluk oranı %60, QDA'nın ise %55 olarak belirlenmiştir. Bu durumda LDA, daha düşük veri boyutlarında daha iyi bir performans sergilemektedir. Orta veri boyutunda (N=500), LDA'nın doğruluk oranı %68'e yükselirken, QDA'nın doğruluk oranı %65 olarak kaydedilmiştir. Bu durumda LDA, QDA'ya göre daha yüksek bir doğruluk sağlamaktadır. Aynı şekilde, LDA'nın kesinlik ve hassasiyet değerleri QDA'ya göre daha yüksektir. Büyük veri boyutunda (N=1000) ise LDA'nın doğruluk oranı %65.5, QDA'nın ise %66.6 olarak belirlenmiştir. Her iki yöntem arasında doğruluk, kesinlik ve hassasiyet değerleri benzerlik göstermektedir. Sonuçlar, veri setinin boyutuna ve özelliklerine bağlı olarak LDA ve QDA'nın performansının değişebileceğini göstermektedir. Düşük veri boyutlarında LDA'nın avantajlı olduğu gözlemlenirken, orta ve büyük veri boyutlarında her iki yöntemin de benzer performanslar sergilediği görülmektedir.

Grafik 1. 100 Gözlem İçin Model Performans Karşılaştırması

Grafikte 100 Gözlem için LDA modelinin QDA modeline göre biraz daha iyi bir performans görülmektedir. LDA modelinin doğruluk, kesinlik ve hassasiyet değerleri, QDA modeline göre biraz daha yüksektir.

Grafik 2. 500 Gözlem İçin Model Performans Karşılaştırması

500 Gözlem için grafik incelendiğinde genel olarak, tablo LDA ve QDA modellerinin iyi bir performans gösterdiğini göstermektedir. LDA modeli, doğruluk ve hassasiyet değerleri bakımından QDA modeline göre biraz daha iyi performans gösterse de kesinlik değerleri bakımından QDA modeline benzer performans göstermektedir.

Grafik 3. 1000 Gözlem İçin Model Performans Karşılaştırması

1000 Gözlem için ise genel olarak, LDA modelinin 1000 gözlem üzerinde iyi bir performans gösterdiği görülmektedir. Doğruluk ve hassasiyet değerleri, 500 gözlemdeki değerlere göre biraz daha yüksektir. Bu, daha fazla gözlemlerle modellerin daha iyi performans gösterme eğiliminde olmasından kaynaklanmaktadır.

5.SONUÇ

Bu simülasyon çalışması, Lineer Diskriminant Analizi (LDA) ve Quadratic Diskriminant Analizi (QDA) modellerinin performansını farklı gözlem sayılarına (100, 500 ve 1000) sahip üç ayrı veri setinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Analizin temel odak noktası, söz konusu modellerin sınıflandırma yeteneklerini ve bu yeteneklerin veri seti büyüklüğüne olan duyarlılığını anlamaktır. Bulgular, düşük veri boyutlarında LDA'nın avantajlı olduğunu gösterirken, orta ve büyük veri boyutlarında her iki modelin benzer performans sergilediğini göstermektedir. Özellikle 1000 gözlemlerde LDA modelinin daha yüksek performans gösterdiği ve daha geniş veri setleriyle modellerin daha iyi performans gösterme eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir.

KAYNAKÇA

- Alpar, R. (2017). *Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Atik, M. E., Güngör, Ö., Keskin, E. ve Duran, Z. (2022). Fotogrametrik nokta bulutu verisinin makine öğrenmesi ile Sınıflandırılması. *Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi*, 9(2), 137-149.
- Bulut, Y. (2023). *İstatistiksel Güç ve Örneklem Büyüklüğü: G*Power Uygulamalı Akademisyen Kitabevi*. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
- Demirci, İ., & Ekşi, H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. *Educational Sciences: Theory&Practice*, 18(29), 303-354.
- Deng, X., Liu, Q., Deng, Y., Mahadevan, S. (2016). An Improved Method to Construct Basic Probability Assignment Based on the Confusion Matrix for Classification Problem, *Information Sciences*, 340, 250-261.
- Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). *Applied Multivariate Statistical Analysis* (6. b.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Panik, M. J. (2005). *Advanced Statistics from an Elementary Point of View*. Oxford: Elsevier Academic Press.
- Roussas, G. G. (1997). *A Course in Mathematical Statistics* (2 b.). California: Academic Press.
- Uğurlu, M., Doğru, İ. ve Arslan, R. (2023). Karanlık Ağ Trafiklerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Tespiti ve Sınıflandırılması. *Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University*, 38(3).